

AHMAD TABIBIY MUSADDASLARIDA OGAHIYGA IZDOSHLIK

Azizbek Toshpo'latov Ikromjon o'g'li

Namangan davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

E-mail: azizbektoshpulatov1907@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15208675>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Xorazm adabiy muhitida ijod qilgan Ahmad Tabibiyning Muhammad Rizo Ogahiy g'azali asosida yaratilgan "Tag'oful" radifli musaddasi tahlil etilgan. Maqolada musaddasning badiiy-g'oyaviy xususiyatlari, aruz tizimidagi o'rni, qofiya va radif tizimi, badiiy san'atlar qo'llanishi keng yoritilgan. Tahlil natijasida Tabibiy ijodining Xorazm adabiy muhitidagi o'rni va uning mumtoz adabiyot an'alarini davom ettirishdagi hissasi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: musaddas, aruz, Muzori'yi musammani axrab, qofiya, radif, istiora, tashxis, mubolag'a, tazod, nido, tasavvuf, mumtoz adabiyot, XIX asr she'riyati.

Abstract. This article analyzes the "Tag'oful" musaddas created by Ahmad Tabibiy, who worked in the Khorezm literary environment in the late 19th and early 20th centuries, based on Muhammad Rizo Ogahi's ghazal. The article extensively covers the artistic and ideological features of the musaddas, its place in the aruz prosody system, rhyme and redif structures, and the use of literary devices. As a result of the analysis, Tabibiy's place in the Khorezm literary environment and his contribution to continuing the traditions of classical literature are revealed.

Keywords: musaddas, aruz, Muzori'yi musammani axrab, rhyme, redif, metaphor, personification, hyperbole, antithesis, apostrophe, Sufism, classical literature, 19th century poetry.

XIX asr oxiri XX asr boshlari Xorazm adabiy muhitining taniqli vakillaridan biri Ahmad Tabibiy hisoblanadi. Shoir ijodiy faoliyati davomida ko'plab salafining an'alarini munosib davom ettirgan. Uning Muhammad Rizo Ogahiy (1809-1874) g'azali asosida yaratgan "Tag'oful" radifli tasdis musaddasi mumtoz she'riyatimizdagi an'anaviylik va ijodiy o'ziga xoslikning yaxlit namunasidir.

Tabibiy Xiva xonligida yashab ijod etgan shoir va tabib bo'lib, "Tabibiy" taxallusi bilan she'rlar yozgan. U Feruz davrida saroyda xizmat qilgan, tabiblik bilan bir qatorda adabiyot va san'at sohasida ham salmoqli meros qoldirgan. Uning lirik merosi g'azallar, muxammaslar, musaddaslar va boshqa mumtoz janrlardan iborat. Tabibiyning ko'plab taxmislari mavjud bo'lib, ular orasida Ogahiy g'azaliga bog'langan quyidagi musaddasi alohida o'rin tutadi.

Mazkur tasdis musaddas aruzning **muzori'yi musammani axrab** vaznida bo'lib, Ogahiyning "tag'oful"[1, 332] radifli g'azali asosida yozilgan. Ogahiyning bu g'azali devonida "Lom" harfi bilan tugaydigan g'azallar qatorida bo'lib, g'azal to'qqiz baytdan iborat. Bu tasdis orqali Tabibiy o'zidan oldin o'tgan(salaf) ijodi bilan yaqindan tanish bo'lganligiga dalolat etadi. She'r bandi quyidagi band bilan boshlanadi:

*Qilmas edim bu yanglig' hargiz gumon tag'oful,
Kim qildi kulfatimni behaddu son tag'oful,
Jismimni g'am o'tig'a aylab makon tag'oful,*

*Ne qilg'amen desam man bexonumon tag'oful,
To mandin, ey parivash, qilding ayon tag'oful,
Aylar manga damo-dam yuz qasdi jon tag'oful.
ma'uvlu foilotun ma'uvlu foilotun
- - V / - V - - / - - V / - V - -*

Musaddasidagi ushbu band oshiqning ma'shuqa beparvoligi tufayli tortayotgan iztiroblari tasvirini yuksak badiiy mahorat bilan ifodalaydi. Band "tag'oful" (beparvolik) radifi va qofiyalar (*gumon, son, makon, bexonumon, ayon, jon*) asosiga qurilgan. Shoir bandda badiiy maqsadini bosqichma-bosqich ochib boradi: avval u bunday beparvolikni kutmagani ("Qilmas edim bu yanglig' hargiz gumon tag'oful"), so'ng bu beparvolik uning azoblarini cheksiz ko'paytirishi ("Kim qildi kulfatimni behaddu son tag'oful"), vujudi g'am oloviga aylanishi ("Jismimni g'am o'tig'a aylab makon tag'oful"), o'zini uysiz-joysiz his qilishi ("Ne qilg'amen desam man bexonumon tag'oful"), sevgilisining beparvoligi ("To mandin, ey parivash, qilding ayon tag'oful") va nihoyat, bu beparvolikning har lahzada uning joniga qasd qilishi ("Aylar manga damo-dam yuz qasdi jon tag'oful") tarzida rivojlantiriladi. Banda istiora (g'am o'ti), tashxis (tag'oful harakatlari), mubolag'a (behaddu son, yuz qasdi jon), tazod (oshiq sadoqati va ma'shuqa beparvoligi), nido (ey parivash) singari badiiy san'atlar mahorat bilan qo'llanilgan bo'lib, ular orqali oshiqning ruhiy holati, iztiroblari, ma'shuqa beparvoligining qalbga solgan jarohatlarini ta'sirchan tarzda ifodalashga erishilgan. Yuqoridagi mazmun quyidagi bandda shunday davom ettiriladi:

*Ishqing o'ti bu jismi kulfat makonim o'rtar,
Savdoi xol-u zulfing sud-u ziyonim o'rtar,
Xating xayoli, jono, nom-u nishonim o'rtar,
La'lingni zikr qilsam nazmi ravonim o'rtar,
Ohim jahonni yoqsa, tong yo'qki jonim o'rtar,
Har lahza noz-u ishva ham har zamon tag'oful.*

Tabiiy musaddasda *a-a-a-a-b* qofiyalanish tizimidan foydalanib, dastlabki besh misrada *makonim, ziyonim, nishonim, ravonim, jonim* kabi qofiyadosh so'zlardan, "o'rtar" ichki radifi hamda oxirgi misrada esa "tag'oful" asosiy radifini qo'llab, bandga o'ziga xos musiqiylik yuklaydi. She'rning bu qismida shoir istiora "ishqing o'ti", tazod "sud-u ziyon", tashxis "ishq o'tining yoqishi", mubolag'a "ohim jahonni yoqsa" va tanosub "o't", "yoqsa" kabi badiiy san'atlardan mahorat bilan foydalangan holda, bosqichna-bosqich kuchayib boruvchi ishq iztirobini tasvirlaydi – ma'shuqaning ishq oshiqning avval jismini, so'ng foyda-ziyonini, keyin nom-nishonini, undan so'ng she'riyatini va nihoyat jonini o'rtashi, hatto uning ohi butun jahonni yondirishga qodir ekanligi, buning ustiga ma'shuqaning noz-u ishva va beparvoligi ham qo'shilishi orqali ishq o'tining insonning butun vujudini qamrab olishi, bu iztirobning ham jismoniy, ham ruhiy darajada kuchli ekanligi va oshiqning bu holatdan qutula olmasligi yorqin ifodalangan.

Mazkur bandda foydalanilgan badiiy uslub bir tarafdin Hazrat Navoiyning "Yordin ayru ko'ngul mulkedurur sultoni yo'q..." misralari bilan boshlanuvchi g'azaliga o'xshab ketadigan uslub bilan hamohangli bilan ham ahamiyatlidir. Keyingi bandni shoir quyidagicha ifodalaydi:

*Ushshoqi benavodin bir olmag'ung xabar hech,
Qilmoqq'a bog'lamassan juz javr uchun kamar hech,
Xossaki man sorig'a etmay dame guzar hech,
Holimg'a qilmading chun shafqat bila nazar hech,
Ko'kdin o'tar fig'onim qilmas sanga asar hech,
Bo'lg'aymu muncha ham, ey nomehribon, tag'oful.*

Tabibiy musaddasining ushbu bandida ham avvalgi bandga o'xshab ichki radifdan foydalanadi. "Hech" va "tag'oful" radiflari hamda *xabar, kamar, guzar, nazar, asar* kabi qofiyadosh so'zlari oshiqning ma'shuqa beparvoligiga qarshi shikoyati bosqichma-bosqich rivojlantirilib, ma'shuqaning ushshoqi benavolarga e'tiborsizligi, faqat jabr-sitam uchun harakat qilishi, oshiq tomon qadam tashlamasligi, uning holiga rahm-shafqat bilan qaramasligi va oshiqning ko'kka yetuvchi fig'onlari ham ma'shuqaga ta'sir etmasligi tarzida kuchaytirilgan; shoirning "javr uchun kamar bog'lamoq" metaforasi, "ko'kdin o'tar fig'onim" mubolag'asi, oshiqning sadoqati va ma'shuqaning beparvoligi o'rtasidagi tazodi, "ey nomehribon" nidosi va yakuniy ritorik savoli orqali badiiy ta'sirchanlik kuchaytirilgan; tasavvufiy nuqtai nazardan qaraganda esa, "ushshoqi benavo" ilohiy ishq yo'lidagi soliklar, "javr uchun kamar bog'lamoq" Haqning sinovlari, "ko'kdin o'tar fig'on" solikning iltijosi, "tag'oful" esa ilohiy sirning to'la oshkor bo'lmasligi ramzi sifatida talqin qilinishi mumkin. Ushbu bandeda ishq iztirobining eng yuqori nuqtasi tasvirlanib, yakuniy misradagi "Bo'lg'aymu muncha ham, ey nomehribon, tag'oful?" savoli orqali oshiqning ma'shuqa beparvoligining chegarasizligidan hayratlanishi ifodalangan.

*To aylading tag'oful man zorg'a huvaydo,
Jon-u ko'ngulga solding toroj birla yag'mo,
Jismimda bor sinonlar zulming bila saro po,
Bu nav' hasrat ichra, ey dilrabo, barno,
Bilmon ne yerga holim oyid bo'lurki holo,
Sar to qadam qilibdur bag'rimni qon tag'oful.*

Shoir musaddasning mazkur bandida *huvaydo, yag'mo, saro po, barno, holo* kabi qofiyadosh so'zlardan foydalanib, oxirgi misrasini "tag'oful" asosiy radifi bilan yakunlaydi. Bandeda shoir "jon-u ko'ngulga toroj birla yag'mo solish", "bag'irni qon qilish" kabi kuchli istioralar, tag'ofulni jonli mavjudot sifatida tasvirlash orqali tashxis, "jismimda bor sinonlar zulming bila saro po", "sar to qadam qilibdur bag'rimni qon" kabi mubolag'alar, "ey dilrabo barno" nidosi hamda "toroj", "yag'mo", "zulum" kabi bir semantik doiraga mansub so'zlarni qo'llash orqali ma'shuqa beparvoligining oshiqqa ko'rsatadigan ta'sirini yanada kuchli va ta'sirchan tasvirlagan. Band ma'shuqaning beparvoligi oshiqni nochor ahvolga solishi, uning joni va ko'nglini talon-taroj qilishi, tanasini boshdan-oyoq jarohatga to'ldirishi, oshiqni o'z ahvolining oqibatini bilmay qolishi, va nihoyat, beparvolikning oshiq butun vujudini qonga aylantirishi kabi holatlarni progressiv tarzda kuchaytirgan holda tasvirlaydi.

Tasavvufiy nuqtai nazardan esa bu band ilohiy ma'shuqaning sirlarining qisman oshkora bo'lishi, ma'naviy yo'lda jondan va nafsoniyatdan voz kechish, ma'rifat yo'lidagi mashaqqatlar va ilohiy ishq yo'lidagi to'liq fano (o'zlikni yo'qotish) holati ramzi sifatida talqin qilinishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Tabibiyning "Tag'oful" radifli musaddasi Ogahiy g'azali asosida yaratilgan bo'lib, ma'shuqa beparvoligidan iztirobda bo'lgan oshiq holatini tasvirlovchi qimmatli adabiy asardir. Uning qimmatini Ogahiy g'azalini yangicha talqinda, yangi badiiy vositalar bilan boyitishida, tasavvufiy g'oyalarni o'ziga xos tarzda ifodalashida ko'rinadi. Asarda mumtoz poetikaning aruz vazni, qofiya, radif, badiiy san'atlar kabi unsurlaridan mahorat bilan foydalanilgan. Musaddasning Ogahiy g'azali bilan qiyosiy tahlili, Tabibiy ijodidagi o'rni va o'ziga xosligi, tarixiy-adabiy kontekst ichida o'rganilishi XIX asr Xorazm adabiy muhitini to'liqroq anglashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Ogahiy. Asarlar. I jild. Devon. –Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1971.
2. Xojiaxmedov A.Ўзбек арузи луғати. –Тошкент: Шарқ, 1998. –В.198.
3. Qosimov B., Yusupov Sh. va boshq. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. – Toshkent: Ma'naviyat, 2004.
4. Haqqulov I. O'zbek tasavvuf she'riyati. – Toshkent: Adabiyot va san'at, 1996.
5. Karimov G'. Xiva adabiy muhiti (XIX asrning 2-yarmi). O'QP. – Toshkent: Fan, 1991.